

ӘӨЖ 378.147:54:664

ХИМИК-СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАҒАМ ХИМИЯСЫ БОЙЫНША БІЛІМІНДЕГІ ОЛҚЫЛЫҚТАР: ТЕОРИЯЛЫҚ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ

РАЙЫМБЕК ШҰҒЫЛА ҚАНАТҚЫЗЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистранты

Ғылыми жетекші – АБЫЗБЕКОВА Г.

Қызылорда, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада химия мамандығы студенттерінің тағам химиясы саласындағы білім деңгейіндегі олқылықтар теориялық тұрғыда талданып, ғылыми әдебиеттер негізінде қарастырылады. Қазіргі қоғамдағы тағам сапасы мен қауіпсіздігінің адам денсаулығына тікелей әсері ескеріліп, тағам өнімдерінің химиялық құрамы, тағамдық қоспалар мен ластаушы заттардың маңызы ашып көрсетіледі. Зерттеу барысында отандық және шетелдік ғылыми еңбектерге шолу жасалып, студенттердің тағам химиясы бойынша біліміндегі негізгі қиындықтар мен қате түсініктер жүйеленеді. Әсіресе, тағам құрамын талдау, химиялық заттардың ағзаға әсерін бағалау және тағам қауіпсіздігін анықтау мәселелеріндегі білім олқылықтары айқындалады. Сонымен қатар, анықталған мәселелерді жоюға бағытталған педагогикалық тәсілдер мен білім беру мазмұнын жетілдіру жолдары қарастырылады. Зерттеу нәтижелері тағам химиясын оқыту үдерісін тиімді ұйымдастыруға және болашақ химик мамандардың кәсіби құзыреттілігін арттыруға негіз бола алады.

Кілт сөздер: тағам химиясы, тағам қауіпсіздігі, химия мамандығы студенттері, тағамдық қоспалар, білім деңгейі.

Қазіргі қоғамда тағам сапасы мен қауіпсіздігі адам денсаулығын сақтаудың негізгі факторларының бірі болып табылады. Тағам өнімдерінің құрамындағы химиялық заттар, соның ішінде тағамдық қоспалар, консерванттар, бояғыштар және әртүрлі ластаушы қосылыстар адам ағзасына тікелей әсер етеді. Осыған байланысты тағам химиясы саласындағы білім тек кәсіби мамандар үшін ғана емес, сонымен қатар болашақ химик-студенттер үшін де ерекше маңызға ие.

Алайда ғылыми зерттеулер химия мамандығы студенттерінің тағам химиясы бойынша білімінде белгілі бір олқылықтардың бар екенін көрсетеді. Олар көбінесе тағам құрамын талдау, химиялық заттардың әсерін бағалау және өнімнің қауіпсіздігін анықтау барысында қиындықтарға тап болады. Сонымен қатар, студенттер арасында тағам қоспаларына қатысты қате түсініктердің кең таралғаны байқалады.

Осыған байланысты химия мамандығы студенттерінің тағам химиясы бойынша біліміндегі олқылықтарды анықтау және оларды жою жолдарын қарастыру қазіргі педагогикалық және ғылыми зерттеулердің өзекті бағыты болып табылады.

Ғылыми әдебиеттерді талдау нәтижесінде химия мамандығы студенттерінің тағам химиясы бойынша білімінде жүйелі сипатқа ие бірқатар олқылықтардың бар екендігі анықталды. Бұл олқылықтар негізінен теориялық білімнің жеткілікті деңгейде болғанымен, оны күнделікті өмірде және нақты жағдаяттарда қолдану дағдыларының әлсіздігімен сипатталады [1], [2].

Зерттеулер көрсеткендей, студенттердің едәуір бөлігі тағамдық қоспалардың (Е-қосылыстардың) қызметін толық түсінбейді және олардың барлығын бірдей зиянды деп қабылдайды. Сонымен қатар, «табиғи өнімдер толық қауіпсіз» деген қате түсінік кең таралған [3]. Мұндай қате ұғымдар студенттердің тағам құрамындағы химиялық заттардың шынайы әсерін ғылыми тұрғыдан бағалау қабілетінің жеткіліксіздігін көрсетеді [4].

Сонымен қатар, көптеген студенттер тағамдық қоспалардың табиғи және синтетикалық түрлерінің айырмашылығын ажырата алмайды, сондай-ақ олардың рұқсат етілген мөлшерде қолданылуы қауіпсіз екенін ескермейді. Бұл жағдай студенттердің тағам химиясы бойынша білімінің үстірт қалыптасқанын және ғылыми негізделген ақпараттың жеткіліксіз меңгерілгенін көрсетеді [3]. Мұндай қате түсініктердің қалыптасуына әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарындағы дәлелсіз ақпараттардың кең таралуы, сондай-ақ оқу үдерісінде тағамдық қоспалардың қызметі мен қауіпсіздігіне жеткілікті деңгейде көңіл бөлінбеуі әсер етеді [2], [4].

Әдеби деректерде студенттердің тағам өнімдерінің жапсырмасындағы ақпаратты талдау дағдыларының да төмен деңгейде екендігі атап өтіледі. Олар өнім құрамындағы химиялық заттардың атауын, олардың функционалдық рөлін және адам ағзасына ықтимал әсерін дұрыс түсіндіре алмайды [5]. Бұл жағдай студенттердің теориялық білімін практикалық тұрғыда қолдануда қиындықтарға тап болатынын дәлелдейді [2], [5].

Ғылыми зерттеулер тағам қауіпсіздігі бойынша білімнің жеткіліксіздігі тек студенттер арасында ғана емес, сонымен қатар білім берушілер деңгейінде де байқалатынын көрсетеді. Мысалы, жүргізілген зерттеуде мұғалімдер мен оқушылардың тағам қауіпсіздігі бойынша білім деңгейі жеткіліксіз екені атап өтіледі [6]. Авторлар жастардың тағам дайындау және өңдеу процесіне ерте араласуына қарамастан, олардың тағам қауіпсіздігі ережелерін сақтау деңгейі төмен екенін көрсетеді. Бұл жағдай олардың тағам арқылы жұғатын ауруларға шалдығу қаупін арттырады.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, арнайы әзірленген оқу бағдарламасын енгізу білім деңгейін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, онлайн негіздегі зерттеушілік (inquiry-based) оқыту бағдарламасын қолдану нәтижесінде қатысушылардың тағам қауіпсіздігі бойынша білім деңгейі мен практикалық дағдыларының жақсарғаны анықталған. Мысалы, оқытуға дейінгі және кейінгі тест нәтижелерін салыстыру барысында қатысушылардың сенімділік деңгейі мен қауіпсіз тағаммен жұмыс істеу дағдыларының статистикалық тұрғыда мәнді өскені байқалған.

Сондай-ақ, зерттеу барысында білімнің жетіспеушілігіне әсер ететін негізгі факторлар да анықталған. Оларға тағам қауіпсіздігі бойынша арнайы оқытудың жеткіліксіздігі, оқу бағдарламасында бұл тақырыптың жеткілікті деңгейде қамтылмауы, сондай-ақ тәжірибелік дағдылардың әлсіз дамуы жатады. Авторлар сондай-ақ білім алушылардың тағам қауіпсіздігіне қызығушылығы бар екенін, бірақ оны жүйелі түрде меңгеруге мүмкіндік беретін әдістемелік құралдардың жеткіліксіз екенін атап өтеді.

Тағам химиясы бойынша білімнің қалыптасуы мектеп кезеңінен басталады. Осыған байланысты бірқатар зерттеулерде мектеп оқушыларының тағам қауіпсіздігі мен тағамдық қоспаларға қатысты білім деңгейінің жеткіліксіз екендігі көрсетілген. Бұл олқылықтар жоғары оқу орнына келгенде де толық жойылмай, студенттер деңгейінде сақталуы мүмкін. Сондықтан химия мамандығы студенттерінің тағам химиясы бойынша білімін зерттеу олардың бұрынғы білім негізімен тығыз байланысты қарастырылуы қажет.

Feng және әріптестері жүргізген зерттеу мектеп оқушыларының тағам қауіпсіздігі бойынша білімін арттыруда арнайы оқу бағдарламасының тиімділігін бағалауға арналған. Зерттеуге екі мектептен 218 оқушы қатысқан, ал бағалау алдын ала және кейінгі сауалнама, ас дайындау барысын бақылау, сыныптық тапсырмалар және үй тапсырмалары арқылы жүргізілген. Авторлар «positive deviance» тәсіліне негізделген бес бөлімнен тұратын оқу бағдарламасын қолданған. Нәтижесінде оқушылардың тағам қауіпсіздігі бойынша білімі артқаны және кейбір қауіпсіз мінез-құлық үлгілерінің жақсарғаны анықталған. Мысалы, еттің дайын болғанын тек түсіне қарап анықтауға болады деген қате түсінік 52%-дан 17%-ға дейін азайған, ал термометрді қолдану мен тағамның ішкі температурасын дұрыс бақылау дағдылары жақсарған [7].

Сонымен бірге зерттеу маңызды бір мәселеге назар аударады: білімнің артуы әрқашан мінез-құлықтың толық өзгеруіне тікелей әкелмейді. Сауалнама нәтижелері жақсарғанымен,

бақылау барысында кейбір оқушыларда қол жуу, қолғапты ауыстыру, айқаспалы ластанудың алдын алу және термометрді дұрыс тазалау сияқты практикалық әрекеттерде кемшіліктер сақталғаны көрсетілген [7]. Бұл тағам қауіпсіздігі бойынша теориялық білім мен оны іс жүзінде қолдану арасында айырмашылық бар екенін дәлелдейді.

Осы мақала сенің зерттеу тақырыбың үшін маңызды, себебі ол білімдегі олқылықтарды анықтаумен қатар, оларды жою үшін тәжірибеге бағытталған оқытудың қажеттігін көрсетеді. Яғни, студенттердің тағам химиясы мен тағам қауіпсіздігі бойынша білімін бағалауда тек теориялық сауалнама емес, практикалық қолдану дағдыларын да ескеру қажет деген тұжырым жасауға болады [7].

Al-Shabib және әріптестері жүргізген зерттеуде Сауд Арабиясындағы университет студенттерінің тағам қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылығы, білімі және тәжірибесі бағаланған. Зерттеу нәтижелері студенттердің бұл мәселеге қызығушылығы мен алаңдаушылығы бар екенін көрсеткенімен, олардың білім деңгейі мен күнделікті тәжірибесі әрдайым соған сәйкес келе бермейтінін аңғартады. Сонымен қатар авторлар деректердің өзін-өзі есеп беру тәсілімен жиналғанын, сондықтан қатысушылардың дұрыс әрекеттерді асыра көрсету ықтималдығы бар екенін атап өткен. Бұл тағам қауіпсіздігі саласында студенттердің тек хабардар болуын емес, сонымен қатар олардың нақты тәжірибелік дағдыларын да бағалау қажеттігін көрсетеді [8].

Ferk және әріптестері жүргізген зерттеуде University of Maine студенттерінің тағам қауіпсіздігі бойынша білім деңгейі бағаланған. Зерттеу нәтижелері бойынша қатысушылардың орташа көрсеткіші 60% дұрыс жауапты құраған, бұл студенттердің тағам қауіпсіздігі бойынша білімінің толық қалыптаспағанын көрсетеді. Әсіресе, тағам арқылы таралатын патогендердің көздерін анықтауға қатысты сұрақтарда дұрыс жауап үлесі төмен болған. Сонымен қатар, студенттердің 50%-дан азы тілімденген қауын, шикі өскіндер және пастерленбеген жеміс шырыны сияқты қауіп-қатері жоғары өнімдерді дұрыс тани алған. Авторлар бұл нәтижелер университет студенттеріне тағам қауіпсіздігі бойынша арнайы білім беру бағдарламалары қажет екенін дәлелдейді. Бұл деректер химия мамандығы студенттерінде де тағам қауіпсіздігіне қатысты теориялық білім мен оны нақты жағдаяттарда қолдану арасында алшақтық болуы мүмкін екенін көрсетеді [9].

Yılmaz және Dal Yılmaz жүргізген зерттеу тағамдық қоспалар туралы студенттердің білімін анықтауға бағытталған.

Алдымен зерттеудің мақсатына тоқталсақ, авторлар тағамдық қоспалар туралы студенттердің білім деңгейін анықтауды көздеген. Зерттеу сипаттамалық дизайнда жүргізілген. Оған Солтүстік Кипрдегі Nursing және Dentistry факультеттерінің 363 ерікті студенті қатысқан. Бұл зерттеу сауалнамаға негізделген және студенттерден қапталған өңделген тағамдарды тұтынуы, қоспалар туралы ақпараты, ақпаратты қайдан алатыны және қоспалардың қандай мақсатта қолданылатыны туралы мәліметтер жиналған.

Зерттеу нәтижелері бойынша студенттердің күнделікті өмірінде қапталған өңделген тағамдардың елеулі орын алатыны көрінеді. Қатысушылардың 38,9%-ы мұндай тағамдарды күн сайын тұтынатынын, ал 40,2%-ы кейде тұтынатынын айтқан. Және 41,6%-ы оларды қоректену үшін, 43,5%-ы жағымды дәмі үшін таңдайтынын көрсеткен. Бұл мәлімет тағамдық қоспаларға байланысты білім мәселесін одан сайын маңызды етеді: студенттер өңделген өнімдерді жиі қолданады, бірақ сол өнімдердің құрамындағы қоспалар туралы білімі жеткіліксіз. Яғни мәселе тек теориялық емес, нақты тұтынушылық тәжірибемен тікелей байланысты.

Мақаладағы ең маңызды нәтижелердің бірі – студенттердің едәуір бөлігі өнім құрамына жеткілікті назар аудармайды. Зерттеуде 47,7% студент қапталған өңделген тағамды сатып алғанда оның құрамына мән бермейтінін айтқан, ал 46%-ы мұндай өнімдердің қоспалық құрамы туралы ақпарат жоқ екенін көрсеткен. Бұл сенің тақырыбың үшін өте құнды дәлел, өйткені мұнда екі түрлі мәселе қатар көрініп тұр: біріншіден, студенттің өзі құрамды талдауға ұмтылмайды; екіншіден, қоспалар туралы түсінігі де жеткіліксіз. Демек, білімдегі олқылық

тек «білмеу» деңгейінде емес, оны күнделікті тәжірибеде қолданбау деңгейінде де байқалады. Басқаша айтқанда, студенттер өнімді сатып алу кезінде химиялық құрамды саналы түрде талдауға дағдыланбаған

Ақпарат көздері туралы нәтиже де өте маңызды. Зерттеуде 56,2% студент тағамдық қоспалар жайлы ақпаратты интернеттен алатынын көрсеткен. Авторлар өздері интернеттегі жарнамалар мен ақпараттық шу салдарынан бұл дереккөз әрдайым дұрыс білім бермейтінін атап өтеді. Бұл сенің мақалаңдағы «студенттер арасында тағамдық қоспаларға қатысты қате түсініктердің қалыптасуына әлеуметтік желілер мен интернеттегі дәлелсіз ақпарат әсер етеді» деген тұжырымды күшейтеді. Яғни, студенттердің химиялық мазмұндағы білімінің жеткіліксіз болуы тек оқу бағдарламасына ғана байланысты емес, сонымен бірге ақпараттық ортаның сапасына да тәуелді. Мұны әсіресе химик-студенттер контекстінде көрсету өте орынды: олар формальды түрде химияны оқығанымен, тағам саласындағы ақпаратты ғылыми тұрғыдан сүзгіден өткізу дағдысы әрдайым жоғары емес.

Қоспалардың қандай мақсатта қолданылатынына байланысты жауаптарда да жүйесіздік байқалады. Студенттердің 80%-ы қоспалар тағамның сақтау мерзімін ұзарту үшін қосылады деп көрсеткен, 63,6%-ы дәмі, иісі және хош иісін жақсарту үшін, 46,9%-ы сыртқы көрінісін жақсарту үшін, тағы 46,9%-ы пішіні мен түсін түзету үшін қолданылады деп жауап берген. Бұл жерде студенттердің кейбір жалпы технологиялық функцияларды білетіні байқалады.

Ең күшті тұстарының бірі – мақала нақты қоспаларды жіктеу бойынша студенттердің қиындықтарын көрсетеді. Мысалы, натрий нитритін консервант ретінде дұрыс атағандар 29,8%, натрий бензоатын консервант ретінде танығандар 20,9% ғана болған. Ал аспартамды хош иістендіргіш деп белгілегендер 32,8%, карамельді хош иістендіргіш деп көрсеткендер 52,9%, фруктоза сиропын хош иістендіргіш деп жауап бергендер 63,7% болған. Сонымен бірге студенттердің 41,6%-ы карамельді дәм күшейткіш деп, 15,7%-ы бета-каротинді бояғыш деп, 23,1%-ы ниацинді витамин мақсатында қолданылатын зат деп көрсеткен. Авторлар карамель, аспартам және фруктоза сиропынан басқа қоспалардың қолданылу мақсатына қатысты жауаптардың жеткіліксіз екенін нақты атап өтеді.

Мақаланың тағы бір маңызды жағы – авторлар білім мен мінез-құлық арасындағы алшақтықты да көрсетеді. Олар өздерінің талқылау бөлімінде басқа зерттеулерге сүйене отырып, медициналық студенттердің тағамдық қоспалар жөніндегі білім деңгейі жоғары болғанымен, қоспалары бар тағамдарды күнделікті тұтыну деңгейі де жоғары болып қала беретінін келтіреді. Бұдан шығатын қорытынды – білімнің болуы әрдайым дұрыс әрекетке әкелмейді[10].

Бұл деректер студенттердің тағам химиясы саласындағы біліміндегі олқылықтар тек жалпы түсінік деңгейінде емес, нақты химиялық заттарды олардың технологиялық қызметімен сәйкестендіру деңгейінде де байқалатынын дәлелдейді.

Ashkanani, Husain және Al Dwairji зерттеуі Кувейттегі College of Basic Education студенттері арасында жүргізілген. Бұл оқу орны үкіметтің Public Authority for Applied Education and Training жүйесіне қарайды және шамамен 25 000 студенті бар жоғары оқу орны ретінде сипатталған. Зерттеу 2019 жылдың қыркүйек–қазан айларында жүргізілген, мақсаты — студенттердің жалпы тағам қауіпсіздігі білімі мен тағаммен жұмыс істеу тәжірибесін бағалау және оны демографиялық сипаттамалармен байланыстыру болған.

Зерттеу дизайны көлденең қималы (cross-sectional) сипатта болған. Авторлар ер және әйел кампустарынан әртүрлі бөлімдердің бакалавриат студенттерін қамтуға тырысқан. Жалпы 600 студентке сауалнама таратылып, 585 студент зерттеуге қатысқан, орташа жасы $21,3 \pm 3,88$ жас болған. Авторлар минималды қажетті іріктеме көлемін 379 деп есептеген, сондықтан нақты алынған үлгі көлемі жеткілікті болған.

Әдістемелік жағынан мақала сенімді көрінеді, өйткені зерттеуде құрылымданған сауалнама қолданылған. Ол үш бөліктен тұрған: әлеуметтік-демографиялық мәліметтер, 16 тағаммен жұмыс істеу тәжірибесі (FHP) сұрағы және 15 тағам қауіпсіздігі білімі (FSK) сұрағы. Әр дұрыс жауапқа 1 ұпай беріліп, кейін орташа балл мен өту шегі есептелген. Бұл сенің

мақалаң үшін маңызды, өйткені мұнда тек көзқарас емес, нақты білім мен тәжірибе бөлек қарастырылған.

Негізгі нәтиже — студенттердің жалпы тағам қауіпсіздігі деңгейі төмен болған. Тағаммен жұмыс істеу тәжірибесі бойынша орташа көрсеткіш $7,56 \pm 1,96$, яғни шамамен 47,2%, ал тағам қауіпсіздігі білімі бойынша орташа көрсеткіш $3,44 \pm 2,00$, яғни бар болғаны 22,9% болған. Бұл өте төмен нәтиже, әсіресе тағам қауіпсіздігіне қатысты теориялық білім деңгейінің әлсіздігін айқын көрсетеді. Авторлар қорытындысында да College of Basic Education студенттерінің жалпы тағам қауіпсіздігі білімі жеткіліксіз екенін және ерте жастан бастап университетке дейін жалғасатын тиімді білім беру бағдарламалары қажет екенін атап көрсетеді.

Жүргізілген ғылыми әдебиеттерді кешенді талдау химия мамандығы студенттерінің тағам химиясы мен тағам қауіпсіздігі бойынша білімінде жүйелі және көпқырлы олқылықтардың бар екенін көрсетті. Зерттеулер нәтижелері студенттердің тағамдық қоспалар, тағам қауіпсіздігі және өнім құрамын талдау мәселелерінде толық әрі терең білімге ие емес екенін дәлелдейді. Атап айтқанда, студенттердің едәуір бөлігі тағамдық қоспалардың табиғатын, олардың технологиялық қызметін және адам ағзасына әсерін дұрыс түсінбейді, сондай-ақ нақты химиялық заттарды олардың функционалдық рөлімен сәйкестендіруде қиындықтарға тап болады.

Сонымен қатар, көптеген зерттеулер студенттердің тағам қауіпсіздігіне қатысты жалпы түсінігі болғанымен, бұл білімнің практикалық әрекетке әрдайым ауыса бермейтінін көрсетеді. Яғни теориялық білім мен нақты мінез-құлық арасында айқын алшақтық бар. Студенттер қауіпсіздік ережелерін білсе де, оларды күнделікті өмірде жүйелі түрде қолданбайды. Бұл тағам қауіпсіздігі бойынша білімді қалыптастыруда тек ақпарат берумен шектелмей, практикалық дағдыларды дамыту қажеттігін көрсетеді.

Тағы бір маңызды мәселе — студенттердің тағам туралы ақпаратты негізінен интернет пен әлеуметтік желілерден алуы. Бұл жағдай ғылыми негізделмеген немесе бұрмаланған ақпараттардың әсерінен қате түсініктердің қалыптасуына әкеледі. Соның салдарынан студенттер тағамдық қоспаларды тұтастай зиянды деп қабылдауы немесе керісінше олардың нақты қауіптерін бағалай алмауы мүмкін.

Соған қоса, зерттеулер студенттердің тағам өнімдерінің жапсырмасын оқу және талдау дағдыларының жеткіліксіз екенін көрсетеді. Олар өнім құрамындағы химиялық заттардың атауын, қызметін және ықтимал әсерін дұрыс түсіндіре алмайды. Бұл жағдай олардың теориялық білімін нақты тұтынушылық жағдайда қолдануда қиындықтарға тап болатынын дәлелдейді.

Жалпы алғанда, әдеби шолу нәтижелері студенттердің тағам химиясы мен тағам қауіпсіздігі бойынша біліміндегі олқылықтардың тек мазмұндық емес, сонымен қатар қолданбалы, мінез-құлықтық және ақпараттық сипатта екенін көрсетеді. Осыған байланысты жоғары оқу орындарында тағам химиясын оқытуда тәжірибеге бағытталған, өмірлік жағдайлармен байланысты және сыни ойлауды дамытуға негізделген оқыту әдістерін енгізу қажеттілігі айқындалады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Yılmaz T., Aksoy M. Determining the knowledge level of students on food additives // *Cyprus Journal of Medical Sciences*. — 2022. — Vol. 7, No. 4. — P. 495–500. — DOI: 10.4274/cjms.2020.1836.
2. Gökçe A., Bozkır Ç., Seyitoğlu D. C., Pehlivan E. Level of food additive knowledge and perceptions of food safety of university students // *European Journal of Public Health*. — 2017. — Vol. 27, Suppl. 3.
3. World Health Organization. Food additives [Электронный ресурс]. — 2023. — URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-additives> (дата обращения: 08.04.2026).
4. Thamine Y. Knowledge, attitudes and practices towards food additives among Lebanese students. — 2023.
5. Wei H., Jiang K., Liu B., Hu Z., Zhao Y., Xu H., Sharma M., Pu C. Understanding and use of nutrition labels of prepackaged food by university students: a cross-sectional study in Chongqing, China // *Nutrients*. — 2022. — Vol. 14, No. 19. — Art. 4189. — DOI: 10.3390/nu14194189.
6. Beffa-Negrini P. A., Cohen N. L., Laus M. J., McLandsborough L. A. Development and evaluation of an online inquiry-based food safety education program for secondary teachers and their students // *Journal of Food Science Education*. — 2007. — Vol. 6. — P. 66–71.
7. Feng Y., Bruhn C. M., Elder G., Boyden D. Assessment of knowledge and behavior change of a high school positive deviance food safety curriculum // *Journal of Food Science Education*. — 2019. — Vol. 18. — P. 45–51.
8. Al-Shabib N. A., Husain F. M., Khan J. M. Study on food safety concerns, knowledge and practices among university students in Saudi Arabia // *Food Control*. — 2017. — Vol. 73, Part B. — P. 202–208. — DOI: 10.1016/j.foodcont.2016.08.005.
9. Ferk C. C., Calder B. L., Camire M. E. Assessing the food safety knowledge of University of Maine students // *Journal of Food Science Education*. — 2016. — Vol. 15, No. 1. — P. 14–22. — DOI: 10.1111/1541-4329.12076.
10. Yılmaz T., Dal Yılmaz Ü. Determining the knowledge level of students on food additives // *Cyprus Journal of Medical Sciences*. — 2022. — Vol. 7, No. 4. — P. 495–500. — DOI: 10.4274/cjms.2020.1836.